

Pengembangan Alat Ukur Kesiapan Pariwisata Cerdas Menggunakan Pendekatan Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Berbasis Kota Cerdas

Dhiani Tresna Absari¹, Arif Djunaidy¹ dan Tony Dwi Susanto¹

¹*Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi, ITS, Surabaya, Indonesia*

Email Korespondensi : dhiani@staff.ubaya.ac.id

Dalam enam dekade ini, industri pariwisata telah terbukti menjadi kontributor terbesar dan tercepat dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Konsep “cerdas” yang menggambarkan bagaimana teknologi dan informasi memegang peran penting terhadap peningkatan ekonomi pada berbagai sektor termasuk pada sektor pariwisata, telah mengantarkan kemunculan konsep pariwisata cerdas. Diekstraksi dari berbagai sumber, pariwisata cerdas merupakan sistem pariwisata yang mengandalkan teknologi cerdas dalam berbagai aktivitas pariwisata dan pendukungnya, lewat sebuah integrasi dan pengelolaan informasi yang berasal dari pemangku kepentingan pariwisata dan didistribusikan kembali kepada pemangku kepentingan pariwisata sehingga tujuan dari pariwisata cerdas dapat tercapai, yaitu peningkatan pengalaman wisata, peningkatan kesejahteraan penduduk destinasi dan peningkatan nilai bisnis pariwisata. Berbagai referensi juga menyatakan bahwa pariwisata cerdas juga dianggap sebagai perluasan dari konsep kota cerdas yang telah lebih dahulu diperkenalkan. Oleh sebab itu seiring dengan semakin meluasnya penerapan inisiatif kota pintar, pariwisata cerdas juga telah berkembang menjadi tren bagi akademisi dan praktisi dari banyak negara dan telah diwujudkan dalam bentuk program investasi publik.

Namun sayangnya, perkembangan pariwisata cerdas di berbagai negara tidak sepenuhnya bisa terealisasi dengan baik dan banyak yang sekedar menjadi pilot project semata. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya evaluasi pada saat mempersiapkan maupun memelihara keberlanjutan pariwisata cerdas. Padahal sebagaimana halnya sebuah kota yang perlu mempersiapkan diri untuk dapat melakukan proses transformasi menjadi kota cerdas, destinasi wisata pun perlu melakukan hal yang serupa. Hal ini diyakini dapat menghindari kegagalan, hambatan keuangan dan inefisiensi dalam upaya pengembangan pariwisata cerdas. Penelitian tentang sistem evaluasi pengelolaan pariwisata cerdas masih sangat terbatas dan beberapa penelitian tentang sistem evaluasi hanya ditujukan untuk kasus yang spesifik saja. Di satu sisi belum ada kejelasan dimensi apa saja yang berkontribusi sebagai kriteria evaluasi dalam proses transformasi sebuah destinasi menjadi destinasi pariwisata cerdas.

Untuk itu penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengukuran kesiapan destinasi pariwisata cerdas dengan mengintegrasikan berbagai dimensi dan indikator pariwisata cerdas secara komprehensif untuk menilai kesiapan sebuah destinasi pariwisata untuk bertransformasi menjadi destinasi pariwisata cerdas. Mengingat pariwisata cerdas sangat bergantung pada teknologi dan informasi dalam memberikan layanan yang handal bagi para pemangku kepentingannya, COBIT 2019 sebagai kerangka kerja *best practice* digunakan sebagai acuan untuk memastikan dimensi kesiapan yang diidentifikasi selaras dengan komponen tata kelola COBIT 2019. Dengan demikian tata kelola teknologi dan informasi pada destinasi pariwisata cerdas dipastikan dapat dilakukan dengan baik. Untuk melaksanakan penelitian ini digunakan metode penelitian studi kasus dengan profil kasus pada kota cerdas yang memiliki fokus perhatian pada destinasi wisata dalam rencana strategisnya. Metode ini dipilih karena belum banyak objek penelitian di Indonesia dengan profil tersebut. Luaran dari penelitian ini adalah sebuah alat ukur kesiapan pariwisata cerdas yang diharapkan dapat membantu destinasi untuk dapat mempersiapkan diri dan memperkecil peluang kegagalan dalam bertransformasi menjadi destinasi pariwisata cerdas.

Kata kunci: pariwisata cerdas, indikator, alat ukur kesiapan

Biografi Penulis

Penulis Pertama, Dhiani Tresna Absari, adalah dosen senior Teknik Informatika Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia. Dhiani sedang mengikuti program Doktor di Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Saat ini, penelitian yang dilakukan berfokus pada Smart Tourism yang juga telah diterbitkan pada beberapa publikasi.

Penulis Kedua, Arif Djunaidy adalah dosen senior yang juga merupakan Guru Besar pada Departement Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Fokus penelitian Arif terkait Basis Data dan Rekayasa Perangkat Lunak dan telah banyak sekali menerbitkan publikasi pada berbagai jurnal bereputasi.

Penulis Ketiga, Tony Dwi Susanto dosen senior pada Departement Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Tony saat ini memiliki tiga sertifikasi profesional sebagai Konsultan TI dengan keahlian dalam Manajemen Layanan TI, Tata Kelola TI, dan Arsitektur Perusahaan: ITIL, COBIT, TOGAF. Melanjutkan penelitian doktoralnya, Tony telah melakukan penelitian dalam Penerapan TI, Tata Kelola dan Manajemen TI, e-Government, dan Smart City dengan menerima berbagai hibah penelitian serta bekerja sebagai konsultan e-Government atau Smart City untuk 11 kota dan provinsi di Indonesia.